

TARJIMADA SUN'IIY INTELLEKT VOSITALARI: CHATGPT VA TILMOCH DASTURLARINING QIYOSIY TAHLILI

*Barno BURANOVA,
O'zJOKU O'zbek tili va adabiyoti
kafedrasi dotsenti, PhD,*

*Munira NAZAROVA,
O'zJOKU o'qituvchisi,*

Abstrakt. Ushbu tadqiqot katta til modellariga asoslangan sun'iy intellekt vositalarining badiiy tarjimadagi samaradorligini baholaydi. Tadqiqot obyekti sifatida mahalliy SI vositasi – Tahrirchi.uz dasturining Tilmoch funksiyasi hamda xalqaro ChatGPT SI vositalari tanlangan. Tadqiqotda mazkur SI vositalari orqali Imom G'azzoliyning "Gökyüzüne bakmanın faydaları" asarining turk tilidan o'zbek tiliga qilingan badiiy tarjimasi aniqlik, ravonlik va badiiy-estetik mezonlari bo'yicha tahlilga tortilgan.

Kalit so'zlar: badiiy tarjima, sun'iy intellekt, til modellari, ChatGPT, Tahrirchi.uz, Tilmoch, katta til modeli

Abstract. This research assesses the effectiveness of artificial intelligence tools utilizing large language models in literary translation. The study's objects are a local AI tool, the Tilmoch (Interpreter) function of the Tahrirchi.uz program, and the international ChatGPT AI tool. The study analyzes the literary translation of Imam Ghazali's work, "The Benefits of Looking at the Sky," from Turkish to Uzbek using AI tools, assessing it based on the criteria of accuracy, fluency, and artistic and aesthetic merits.

Keywords: literary translation, artificial intelligence, language models, ChatGPT, Tahrirchi.uz, Tilmoch, large language model

Kirish

So‘nggi o‘n yilliklarda texnologik taraqqiyot tufayli tarjima industriyasi sezilarli o‘zgarishlarga yuz tutdi. Sun‘iy intellekt (SI) texnologiyalari – mashina tarjimasi (MT), parallel korpuslar va katta til modellari (LLM) – tarjima jarayonining tezligi va aniqligini oshirdi (Khasawneh & Al-Amrat, 2023). Zang (2019) mashina tarjimasi tarjimonlar rolini tubdan o‘zgartirib, ko‘proq post-tahrirga siljishini bashorat qilganligini ko‘rishimiz mumkin. Gouadec (2007) ta’riflaganidek, bugungi tarjimon bitta shaxsning o‘zida axborot boshqaruvchisi, texnik mutaxassis, terminolog, frazeolog, tarjimon, moslashtiruvchi (adapter), korrektor, revizor, sifat nazorati eksperti, post-tahrirchi, muharrir, grafik va veb-dizayner, texnik yozuvchi, veb-integrator, fayl menejeri, makro-skript muallifi hamda ayrim hollarda IT-mutaxassis vazifalarini jamlaydi.

So‘nggi yillarda mashina tarjimasiga oid tadqiqotlar ko‘paydi: turli avtomatik tarjima vositalarini baholash, ularni inson tarjimasi bilan solishtirish, mutaxassislar fikrlarini o‘rganish muhim vazifalarga aylandi. Tadqiqot natijalari esa asosli tizimlardan statistik usullarga, keyin esa neyron mashina tarjimasiga o‘tish jarayoni sifatni doimiy o‘zgarishlarga uchrab bordi (Jolley & Maimone, 2022; Li, 2023; Mohsen va boshq., 2023). So‘nggi yillarda ChatGPT kabi SI vositalari – ayniqsa matn ma’nodagi nozikliklarni saqlay olishi sabab – markazga chiqdi. Bir yo‘nalish prompt-injenerlik orqali tarjimani yaxshilashni (Gao va boshq., 2023; Peng va boshq., 2023), boshqasi esa SI tarjimalarini inson yoki an’anaviy MT vositalari bilan taqqoslashni maqsad qildi (Lu va boshq., 2023; Wang va boshq., 2023). Kam o‘rganilgan yo‘nalishlardan biri — foydalanuvchilarning, xususan tarjimon talabalarning ChatGPT’ni tarjima kontekstida qanday qabul qilishi (Sahari va

boshq., 2023; Wang va boshq., 2024). Avvalgi ishlarning ko‘pi professional tarjimonlar nigohini aks ettirgan bo‘lib (mas., Cadwell va boshq., 2018), bo‘lajak mutaxassislar qarashlari yetarlicha yoritilmagan. Shuningdek, ko‘pincha talabalar SI bilan umumiy tajribasi baholanib, tarjima vazifasidagi bevosita o‘zaro ta’sirlar kam tahlil qilingan. Shu bois, ayniqsa badiiy tarjimada, mavzuning imkoniyat va oqibatlarini chuqurroq o‘rganish lozim.

Mazkur tadqiqot ChatGPT va Tilmoch yordamida olingan badiiy tarjimalarni qanday qabul qilishni va baholashni o‘rganadi. Natijalar badiiy tarjimada SI roliga oid kengroq muhokamaga hissa qo‘shadi.

Mulohaza va natijalar

Badiiy tarjima – tarjimaning eng murakkab janri bo‘lib, eng kam o‘rganilgan tarmoqlardan sanaladi (Elewa, 2021). Bu yo‘nalishda tarjimon nafaqat tillararo muvofiqlikni, balki uslub, badiiy effekt, obrazlilik va kontekstni qayta yaratishi kerak bo‘ladi Wang & Dominguez (2016) ta’kidlashicha, badiiy tarjima “muallifning tugallanmagan ishini yakunlovchi ijodkor”dir. Majoziy ifodalar — masalan, metafora — faqat ma’no ko‘chirish emas, balki madaniy va kontekstual moslashtirishni talab qiladi (Elewa, 2021).

Tilmoch SI vositasi – sun’iy intellekt bazasiga integratsiyalangan mahalliy tarjima vositasi bo‘lib, bugungi kunda o‘zbek, rus, ingliz, kariyes, turk, xitoy va qoraqalpoq tillaridan o‘zaro tarjimalarni amalga oshiradi. Dasturning qulayligi, “sayqallash” xizmatining borligi bilan ifodalanadi. Aynan shu imkoniyatning mavjudligi boshqa tillardan o‘zbek tiliga qilingan badiiy tarjima matnlarining sifatini yaxshilashga yordam beradi. Ya’ni, Google tarjimon va Yandex tarjima vositalari orqali badiiy matnlar tarjima qilinganida uslubiy g‘alizlik va ifodalarning noaniqligi yuzaga keladi.

Tarjima amaliyotining SI vositalari bilan instrumentallashuvi bir vaqtning o‘zida afzalliklar va xatarlarni yuzaga keltiradi; xususan, mahsulot sifati, ifodaviy

yaxlitlik va etikaga doir masalalar dolzarbdir (Taivalkoski-Shilov, 2019; Gouadec, 2007). Avvalgi tadqiqotlar ko‘proq Google Translate’ga yo‘naltirilgan bo‘lsa, Tilmoch – turkiy tillar (o‘zbek, qozoq, qoraqalpoq) uchun maxsus moslashtirilgan va tabiiy tarjimaga qaratilgan vosita – mintaqaviy kontekstda muhim alternativ sifatida ko‘rilmogda; u .docx/.pdf formatdagi hujjatlarni tarjima qilish hamda imlo-grammatika tahririni qo‘llab-quvvatlaydi.

ChatGPT (GPT) ko‘plab NLP vazifalarini bajaradi va badiiy tarjima matnlarida ham sezilarli paradigmatic o‘zgarishlarga turtki bermoqda (Tlili va boshq., 2023). Ushbu SI vositasida badiiy matn tarjimasining qulayligi uning chat-bot sifatida dasturlashganligi bilan ifodalanadi. ChatGPT matn tarjimasini unga berilgan topshiriqqa binoan so‘ralgan talab darajasida tayyorlab beradi. Ammo o‘zbek tili GPT dasturchilari tomonidan kam o‘rganilgan tillar toifasidan hisoblanganligi bois, badiiy matnlar tarjimasida uslubiy g‘alizlik holatlari uchraydi. Hatto ayrim o‘rinlarda qilingan tarjimalarda xatoliklar kuzatiladi.

Tadqiqotimiz uchun obyekt sifatida tanlangan Imom G‘azzoliyning “Gökyüzüne bakmanın faydaları” asarini avval Tilmoch dasturiga, so‘ngra ChatGPT SI vositasiga solib, turk tilidan o‘zbek tiliga tarjima qilganimizda ikki xil natijani qo‘lga kiritdik. Xususan, *“İnsan arzda bulunduğu günden itibaren kendini kuşatan kâinatın idare kanunlarını ve içindeki mahlûkatın ve yıldızla-rın özelliklerini öğrenmeye şevkli olmuştur. Her ne zaman tanımak için derin bir nazarla baksa, mahlûkatın sırları, ni-metleri sayılmaktan yüce olan Yaraticının azameti, ilminin büyüklüğü ve kudreti önünde aczini ve zaafını itiraf etmiştir”* jumllarini Tilmoch va ChatGPT vositalari quyidagicha tarjima qildi:

Tilmoch SI vositasining tarjimasini	ChatGPT SI vositasining tarjimasini
Inson yerda paydo bo‘lgan kunidan boshlab, o‘zini o‘rab turgan koinotni	Inson yer yuziga qadam qo‘ygan kundan beri uni o‘rab turgan koinotning

boshqarish qonunlarini va undagi mavjudotlar hamda yulduzlarning xususiyatlarini o'rganishga ishtiyoqmand bo'lgan. Har safar chuqur nazarla bilish uchun qarasa, maxluqotning sirlari, ne'matlari sanog'idan yuksak bo'lgan Yaratuvchining ulug'vorligi, ilmining ulug'ligi va qudrati oldida o'zining ojizligi va zaifligini e'tirof etgan.	boshqaruv qonunlarini, undagi mavjudotlar va yulduzlarning xususiyatlarini bilishga oshufta bo'lib kelgan. Qachonki borliqni anglash niyatida chuqur nazar tashlasa, mavjudot sirlarining bepoyonligi, ne'matlari sanog'iga sig'mas Yaratuvchining azamati, ilmi va qudrati qarshisida o'z ojizligi hamda zaifligini iqror etgan.
--	---

Yuqoridagi jadvaldan ko'rinadiki, har ikkala mashina tarjimasida uslub jihatdan har xillik seziladi. Masalan, Tilmoch *“Insan arzda bulunduğu günden itibaren kendini kuşatan kâinatın idare kanunlarını ve içindeki mahlûkatın ve yıldızların özelliklerini öğrenmeye şevkli olmuştur”* jumlasini *“Inson yerda paydo bo'lgan kunidan boshlab, o'zini o'rab turgan koinotni boshqarish qonunlarini va undagi mavjudotlar hamda yulduzlarning xususiyatlarini o'rganishga ishtiyoqmand bo'lgan”*, deya tarjima qilgan bo'lsa, ChatGPT SI vositasi *“Shu matnni badiiy uslubga xos tarzda o'zbek tiliga tarjima qilib ber”* deya kiritgan so'rovimizga binoan *“Inson yer yuziga qadam qo'ygan kundan beri uni o'rab turgan koinotning boshqaruv qonunlarini, undagi mavjudotlar va yulduzlarning xususiyatlarini bilishga oshufta bo'lib kelgan”* deya tarjima qildi. Ushbu gapda ChatGPT Tilmochga nisbatan jumlaning g'aliz tarjima qilganligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, *“inson yur yuziga qadam qo'ygandan boshlab”*, degan tarjima bu yerda xato. Chunki, inson yer yuziga qadam qo'yishi mantiqiy jihatdan xato hisoblanadi. Biu yerda *“paydo bo'lgandan boshlab”* iborasi ko'proq mos tushadi. Ham jumlada aniqlik, ham badiiy ifoda saqlanib qolgan.

Quyidagi jumлага e'tibor qaratamiz; kitobning "Hayvonlarning yaratilishida ochilgan hikmat eshigi" deb nomlangan bo'limida: *"Hava O'nun yaratmasidir. Rüzgâr ile onu arıtmaktadır. Böyle yapmasaydı karada bütün canlılar havayı içine çekmek-le birlikte helak olurdu. Canlıların vücut ısılarını hava ile dü-zenler. Deniz canlıları için su neyse kara canlıları için de hava odur. Canlıların nefes alması kesilse kalbinde yükselen hararet sebebiyle helak olur"* xatboshisini har ikkala SI vositasiga solib tarjima qilganimizda quyidagi natijaga ega bo'ldik:

Tilmoch SI vositasining tarjiması	ChatGPT SI vositasining tarjiması
<p>Havo Uning yaratganidir. U shamol bilan havoni tozalaydi. Agar shunday qilmaganda, quruqlikdagi barcha jonzotlar havoni nafas olish bilan birga halok bo'lardi. U tirik organizmlarning tana haroratini havo bilan tartibga soladi. Dengiz jonivorlari uchun suv qanday ahamiyatga ega bo'lsa, quruqlik jonivorlari uchun ham havo shunday. Agar tiriklarning nafasi to'xtab qolsa, yuragida ko'tarilgan harorat tufayli halok bo'ladi.</p>	<p>Havo — Uning yaratgan ne'mati. Shamol esa uni poklab turadi. Aks holda, quruqlikdagi barcha jonzotlar nafas olgan zahoti halok bo'lardi. Havo jonzotlarning tana haroratini ham tartibga soladi. Qandayki suv dengiz jonzotlari uchun hayot bo'lsa, havo ham quruqlik jonzotlari uchun shundaydir. Nafas to'xtasa, bag'rida ko'tarilgan issiqlik sabab halok bo'ladi.</p>

Bu xatboshida esa Tilmochga nisbatan ChatGPT badiiy uslubga xos, silliq va usluban ravon tarjima qilgan. Masalan, *"Hava O'nun yaratmasidir"* jumlasini Tilmoch tarjima qilganidek: "Havo Uning yaratganidir" deyishdan ko'ra, ChatGPT versiyasini, ya'ni "Havo — Uning yaratgan ne'mati" deya tarjima qilgan afzaldir. Ikkinchi jumlanı ham Tilmoch usluban g'aliz tarjima qilganligini ko'rishimiz

mumkin. Bu yerda “barcha jonzotlar havoni nafas olish bilan birga halok bo‘lardi” jumlasida barcha jonzotlar havoni nafas olmaydi, balki havodan nafas oladi, deya tushum kelishigini chiqish kelishigi bilan almashtirish to‘g‘ri bo‘ladi. Xuddi shu jumlaning ChatGPT: “Aks holda, quruqlikdagi barcha jonzotlar nafas olgan zahoti halok bo‘lardi”deya, usluban ravon tarjima qilgan.

Tahlil natijalaridan ko‘rinadiki, jumla murakkabligi, qo‘shimcha va vaziyatga qarab, har ikkala SI vositasida ham yutuq va kamchiliklar mavjudligini ko‘rish mumkin. Eng muhimi, har qanday SI vositasida tarjima qilinganligidan qat‘iy nazar badiiy tarjima ishi murakkab ekanligini hisobga olib, muharrir va tarjimonlar nazoratidan o‘tishi kerakligini aytish kerak.

Brayan Mossop (2001) “Tarjimonlar uchun: tuzatish va tahrirlash” kitobida tarjima matnini tahrirlash uchun tarjimada: aniqlik va mukammallik; mazmunda: mantiq va dalillar izchilligi; til va uslubda: stilistik, grammatik va idiomatik muvofiqlik kabi bir qator omillarni sanab o‘tganligini hisobga olsak, tadqiqot obyektimiz hisoblangan har ikkala SI vositasining ma‘lumotlar bazasini o‘zbek tiliga tarjima qilingan badiiy asarlar, tarjima mahoratiga oid tadqiqotlar, tarjima matnlari va maqolalar bilan boyitish zarurligi ko‘rinadi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, badiiy tarjimada sun‘iy intellekt vositalaridan foydalanish jarayonni tezlashtirishi va yechimlar spektrini kengaytirishi mumkin. TR→UZ yo‘nalishida Tilmoch leksik-grammatik moslik, kelishik va so‘z tartibi kabi formal ko‘rsatkichlarda barqaror natija bergan bo‘lsa, ChatGPT obrazlilikni qayta yaratish, uslub va ohangni saqlash hamda matn oqimini ravonlashtirishda ko‘proq ustunlik namoyon etdi. Biroq kognitiv-stilistik murakkablik oshgan vaziyatlarda—metafora, personifikatsiya, tarixiy-diniy ishoralar—har ikki vosita ham insoniy post-tahrirni talab qilishini qayd etish lozim. Shuningdek, segmentlarning bir qismida semantik siljishlar va kollokatsion

nomuvofiqliklar kuzatildi; bu holat SI vositalarining avtomatik natijalarini muallif uslubiga moslashtirish zaruratini kuchaytiradi. Ta'kidlash joizki, bugungi tezkor axborot oqimi, tarjima jarayonining diversifikatsiyalashuvi va sun'iy intellekt vositalarining keng qo'llanilishi fonida, tarjima sifati va mazmunining ishonchlilik masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, o'zbek tili leksik-semantik tizimining o'ziga xosligi, morfologik murakkabligi, stilistik qatlamining ko'p qirraliligi mavjud mashina tarjimasi vositalari uchun hanuz yetarlicha o'rganilmagan yo'nalish bo'lib qolmoqda. ChatGPT kabi xalqaro miqyosdagi yirik til modellari kontekstual tafakkur, uslubni jonlantirish, til ifodalarini qayta tahrir qilishda sezilarli yutuqlarga erishayotgan bo'lsa-da, o'zbek tilining morfosintaktik tuzilmasi, leksik qatlami, konnatativ hamda denotativ ma'nolarni tahlil qilish doirasida ayrim nomuvofiqliklar yuzaga kelmoqda. Tilmoch kabi mahalliy vositalar esa aynan shu yo'nalishda ancha barqaror natijalarni ko'rsatmoqda, biroq ularda sof akademik yondashuv, ilmiy-ommabop uslub hamda metaforik qatlamni ravon ifoda etish imkoniyatlari hanuz cheklangan. Ayni holatda, tarjima jarayonida sun'iy intellekt imkoniyatlarini chuqur integratsiyalagan, lekin ayni vaqtda o'zbek tilining ichki qonuniyatlarini inobatga oluvchi, madaniy-estetik konnotatsiyalarni tahlil qilish va ularni kontekstual muvofiqlikda taqdim etishga qodir platformaga ehtiyoj sezilmoqda. Aynan shu zaruratdan kelib chiqib, O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti hamda raqamli texnologiyalar bo'yicha ixtisoslashgan Coddycamp Akademiyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqilayotgan "Akademtahrir.uz" dasturi mavjud ehtiyojlarga javob beruvchi innovatsion dasturiy ta'minot sifatida e'tirof etiladi. Dastur ilmiy, badiiy va ommaviy axborot matnlarini stilistik jihatdan sayqallash, grammatik va orfografik aniqlikni ta'minlash, shuningdek, tarjimaning mazmuniy va uslubiy aniqligini interaktiv tahlil qilish imkonini beradi. Unda foydalanuvchilarga intuitiv interfeys, turli xil uslubga mos

tahrir tizimi, avtomatik izoh va tavsiyalar, semantik tahlil, til uyg'unligi diagnostikasi kabi zamonaviy modullarni taqdim etish ko'zda tutilgan.

Xulosa shuki, ushbu platformaning yaratilishi nafaqat sun'iy intellektni tarjima va tahrir sohasiga integratsiyalash jarayonidagi yangi bosqichni boshlab beradi, balki o'zbek tili uchun maxsus moslashtirilgan, akademik va ijodiy ehtiyojlarga javob beruvchi raqamli vositalar tizimini shakllantirishga ham zamin yaratadi. Bu esa tarjimon, muharrir, tahrirchi, adabiyotshunos va jurnalistlar uchun sifatli matn yaratish, tarjima madaniyatini yuksaltirish va ilmiy-nazariy faoliyatni mustahkamlashda muhim vosita bo'lib xizmat qilishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- Cadwell, P., O'Brien, S., & Teixeira, C. (2018). Resistance and accommodation: Factors for the (non-)adoption of machine translation among professional translators. *Perspectives*, 26(3), 301–321. <https://doi.org/10.1080/0907676X.2017.1337210>
- Elewa, A. (2021). *Literary and cultural translation* (6th ed.). Qalam for Translation and Publication.
- Gao, Y., Wang, R., & Hou, F. (2023). How to design translation prompts for ChatGPT: An empirical study. arXiv e-prints.
- Gouadec, D. (2007). *Translation as a profession*. John Benjamins.
- Jolley, J. R., & Maimone, L. (2022). Thirty years of machine translation in language teaching and learning: A review of the literature. *L2 Journal*, 14(1), 26–44. <https://doi.org/10.5070/L214151760>
- Khasawneh, M. A. S., & Al-Amrat, M. G. R. (2023). Evaluating the role of artificial intelligence in advancing translation studies: Insights from experts. *Migration Letters*, 20(S2), 932–943.
- Lee, S.-M. (2023). The effectiveness of machine translation in foreign language education: A systematic review and meta-analysis. *Computer Assisted Language Learning*, 36(1–2), 103–125. <https://doi.org/10.1080/09588221.2021.1901745>
- Lu, Q., Qiu, B., Ding, L., Xie, L., & Tao, D. (2023). Error analysis prompting enables human-like translation evaluation in large language models: A case study on ChatGPT. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.13809>

- Mohsen, M. A., Althebi, S., & Albahooth, M. (2023). A scientometric study of three decades of machine translation research: Trending issues, hotspot research, and co-citation analysis. *Cogent Arts & Humanities*, 10(1), 2242620. <https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2242620>
- Mossop, B. (2001). *Revising and editing for translators*. St. Jerome Publishing.
- Peng, K., Ding, L., Zhong, Q., Shen, L., Liu, X., Zhang, M., Yuaxin, O., & Tao, D. (2023). Towards making the most of ChatGPT for machine translation. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4390455>
- Sahari, Y., Al-Kadi, A. M. T., & Ali, J. K. M. (2023). A cross-sectional study of ChatGPT in translation: Magnitude of use, attitudes, and uncertainties. *Journal of Psycholinguistic Research*, 52(6), 2937–2954. <https://doi.org/10.1007/s10936-023-10031-y>
- Taivalkoski-Shilov, K. (2019). Ethical issues regarding machine(-assisted) translation of literary texts. *Perspectives*, 27(5), 689–703. <https://doi.org/10.1080/0907676X.2018.1520907>
- Tili, A., Shehata, B., Adarkwah, M. A., Bozkurt, A., Hickey, D. T., Huang, R., & Agyemang, B. (2023). What if the devil is my guardian angel: ChatGPT as a case study of using chatbots in education. *Smart Learning Environments*, 10(1), 1–24. <https://doi.org/10.1186/s40561-023-00237-x>
- Wang, N., & Domínguez, C. (2016). Comparative literature and translation: A cross-cultural and interdisciplinary perspective. In Y. Gambier & L. van Doorslaer (Eds.), *Border crossings: Translation studies and other disciplines* (pp. 287–308). John Benjamins.
- Wang, L., Lyu, C., Ji, T., Zhang, Z., Yu, D., Shi, S., & Tu, Z. (2023, December 6–10). Document-level machine translation with large language models. In *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing* (pp. 16646–16661). Association for Computational Linguistics.
- Wang, L., Xu, S., & Liu, K. (2024). Understanding students' acceptance of ChatGPT as a translation tool: A UTAUT model analysis. *arXiv preprint arXiv:2406.06254*.
- Zhang, W., & Zhang, E. (2019). Application of neural network machine translation in college translation teaching. *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)*, 14(19), 16–25.

Mualliflar haqida:

Barno Buranova, O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida dotsenti, PhD, buranovabarno17180915@gmail.ru, ORCID: 0009-0000-4491-0178

Munira Nazarova, O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida o'qituvchisi, munira_nazarova1601@mail.ru, ORCID: 0009-0007-7015-8566,